

प्रेमचंद की कहानियों के हिंदी-उर्दू पाठ की समानता (प्रेम-प्रतिमा और फ़िरदौसे-ख़्याल की कहानियों के संदर्भ में)

○ आशुतोष पार्थेश्वर

1915 के आस-पास से प्रेमचंद हिंदी और उर्दू, दोनों भाषाओं में एक समान सक्रिय हो गए। उन्होंने कुछ आरंभिक उर्दू कहानियों को हिंदी रूप देना शुरू किया और वे कहानियाँ 'सप्त सरोज' (1917), नवनिधि (1917) और 'प्रेम पूर्णिमा' (1919) जैसे संग्रहों में संकलित हुईं। हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में रचनाओं के रूपांतरण का यह सिलसिला प्रेमचंद ने जीवन के अंत तक जारी रखा। रचनाओं के रूपांतरण की यह प्रक्रिया कई रूपों में दिखती है। कहीं पात्रों के नाम बदलते हैं, उनके संवाद बदलते हैं, मुहावरों और सूक्तियों में परिवर्तन आता है तो कई बार रूपांतरण का अंतराल यानी तत्कालीन युग-परिवेश भी कहानी के 'पाठ' में अंतर ला देता है और कहानी विशेष चमक से भरी हुई दिखाई देने लगती है। प्रेमचंद प्रायः कहानी के क्राफ़्ट या बाह्य ढाँचे में परिवर्तन नहीं करते। भाषायी रूपांतरण की प्रक्रिया में वह परिवर्तन स्वतः होता हुआ लग सकता है। कई बार भाषायी रूपांतरण महज शाब्दिक रूपांतरण तक सीमित है और वह बहुत सहज और प्रवाही है तो, कई बार वह बड़ा कमज़ोर, सायास और कृत्रिम नज़र आता है।

इस लेख में हिंदी संग्रह 'प्रेम प्रतिमा' (1926) और उर्दू संग्रह 'फ़िरदौसे-ख़्याल' (1929) में संकलित कहानियों की तुलना का प्रयास किया गया है। 'प्रेम प्रतिमा' में कुल उन्नीस कहानियाँ संकलित थीं—मनुष्य का परम धर्म, विचित्र होली, सत्याग्रह, वज्रपात, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कीड़े, क्षमा, भूत, दीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, विनोद, सवा सेर गेहूँ, डिक्री के रूपए, सभ्यता का रहस्य, भाड़े का टट्टू, लैला, गुरुमंत्र, बाबाजी का भोग। इनमें से 'गुरुमंत्र' और 'बाबाजी का भोग' शीर्षक कहानियों के इस संग्रह में संकलित होने से पूर्व हिंदी में अन्यत्र प्रकाशित होने की सूचना अब तक उपलब्ध नहीं है।

इन उन्नीस कहानियों में से ग्यारह कहानियाँ 'फ़िरदौसे-ख़्याल' (1929) में रूपांतरित होकर संकलित हुईं। वे कहानियाँ हैं—तोबा (दीक्षा), अफ़व (क्षमा), मुरीदी (गुरुमंत्र), नेकबख़्ती के ताज़ियाने (सौभाग्य के कीड़े), राहे-निज़ात (मुक्ति मार्ग), डिग्री के रूपए (डिक्री के रूपए), नज़ूलै-बर्क (वज्रपात), भाड़े का टट्टू (भाड़े का टट्टू), भूत (भूत), सवा सेर गेहूँ (सवा सेर गेहूँ), तहज़ीब का राज (सभ्यता का रहस्य)। 'फ़िरदौसे-ख़्याल' के परवर्ती संस्करणों में 'लैला' को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस तरह 'प्रेम प्रतिमा' की बारह कहानियाँ इस संकलन में प्रस्तुत हुईं।

'फ़िरदौसे-ख़्याल' की कहानियों के हिंदी-उर्दू पाठ की तुलना कुछ उद्देश्यों से की जा रही है। पहला, यह कि हम प्रेमचंद की हिंदी और उर्दू की परस्परता देखें, उनका नैकट्य और दूरी देखें। दूसरा यह कि

उनकी हिंदी और उर्दू का 'स्ट्रिंग प्वाइंट' क्या है? तीसरा यह कि तीसरे दशक की ये कहानियाँ, जब स्वतंत्रता आंदोलन ज़ोरों पर था, प्रेमचंद अपनी हिंदी और उर्दू दोनों को किस रूप में गढ़ रहे थे। एक लेखक के रूप में अपने पाठकों को वे किस तरह की भाषा का उदाहरण दे रहे थे या कहें कि वे पाठकों को कैसी भाषा सिखा रहे थे।

1. वज्रपात (नुजुले-बर्क)

हिंदी में यह कहानी पहली बार 'माधुरी' पत्रिका के मार्च 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ में कुछ शब्दों के रूपांतरण के अतिरिक्त कोई विशेष बदलाव नहीं है। नादिरशाह के दिल्ली आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखी इस कहानी के हिंदी पाठ में भी पात्रों के संवादों में उर्दू शब्दों का मुखर प्रयोग है। कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ से कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है :

क. हिंदी-दिल्ली की गलियाँ दिल्ली निवासियों के रुधिर से प्लावित हो रही हैं। नादिरशाह की सेना ने सारे नगर में आतंक जमा रखा है। जो कोई सामने आ जाता है, उसे उनकी तलवार के घाट उतरना पड़ता है। नादिरशाह का प्रचंड क्रोध किसी भाँति शांत ही नहीं होता। रक्त की वर्षा भी उसके कोप की आग को बुझा नहीं सकती।

उर्दू-दिल्ली की गलियाँ बाशिंदगाने-शहर के खून से तर हो रही हैं। नादिरशाह की फौज ने सारे शहर में आफत बरपा कर रखी है। जो कोई सामने आ जाता है, तलवार के घाट उतार दिया जाता है। नादिरशाह का आतिशीं गुस्सा किसी तरह फ़िरो नहीं होता। खून की बारिश भी उसके गुस्सा की आग को ठंडा नहीं कर सकती।

तुलना-'दिल्ली निवासियों' को उर्दू में 'बाशिंदगाने-शहर', 'रुधिर से प्लावित' को 'खून से तर', 'आतंक जमा रखा' को 'आफत बरपा', 'प्रचंड क्रोध' को 'आतिशीं गुस्सा', 'रक्त की वर्षा' को 'खून की बारिश', 'कोप' को 'गुस्सा' से बदला गया है। स्पष्ट है कि उर्दू पाठ, हिंदी पाठ का शाब्दिक अनुवाद है और इस रूपांतरण में हिंदी पाठ का प्रभाव पूरी तरह सुरक्षित है।

ख. हिंदी-शेर ने दिल पर चोट किया। पत्थर में भी सूरख होते हैं; पहाड़ों में भी हरियाली होती है; पाषाण हृदयों में भी रस होता है। इस शेर ने पत्थर को पिघला दिया।

उर्दू-शेर ने दिल पर चोट की। पत्थर में भी सूरख होते हैं, पहाड़ों में भी मुनब्वरी होती है, संगदिलों में भी नरमी होती है। इस शेर ने पत्थर को पिघला दिया।

तुलना-उर्दू में हिंदी के 'हरियाली' को 'मुनब्वरी', 'पाषाण हृदयों' को 'संगदिलों', 'रस' को 'नरमी' से बदला गया है। इस रूपांतरण में प्रेमचंद हिंदी से इतर कोई अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करते। बल्कि मूल भाव को सुरक्षित और उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं।

ग. हिंदी-मुल्क न सही, अधिकार न सही, सेना न सही; पर जिंदगी भर की स्वेच्छाचारिता एक दिन में नहीं मिट सकती। यदि नादिर को हीरा न मिला, तो वह न जाने दिल्ली पर क्या सितम ढावे।

उर्दू-मुल्क न सही, इक्तेदार न सही, फौज न सही, मगर तमाम उम्र की खुदमुख्तारी एक रोज़ में नहीं मिट सकती। अगर नादिर को हीरा न मिला तो वह न जाने दिल्ली पर क्या सितम ढाए।

तुलना-'मुल्क' दोनों पाठ में है। 'अधिकार' का 'इक्तेदार' तथा 'सेना' का 'फौज' से रूपांतरण शाब्दिक अनुवाद है। किंतु 'जिंदगी भर की स्वेच्छाचारिता' को 'तमाम उम्र की खुदमुख्तारी' से बदलना अनुवाद मात्र नहीं है। यह देखना चाहिए कि 'जिंदगी' को 'उम्र' से बदलने पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या इससे

कोई खास अंतर आया? यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि 'जिंदगी भर की स्वेच्छाचारिता' की तुलना में 'तमाम उम्र की खुदमुख्तारी' का प्रयोग अधिक कलात्मक और प्रवाहयुक्त है। हिंदी प्रयोग इसकी तुलना में सायास लगता है।

घ. हिंदी—मुझे तो उसके सामने बैठते हुए ऐसा ख़ौफ़ मालूम होता है, गोया किसी शेर का सामना हो।

उर्दू—मुझे तो उसके सामने बैठते हुए ऐसा ख़ौफ़ मालूम होता है गोया किसी शेर की कुरबत हो। (उर्दू)

तुलना—'ख़ौफ़', 'मालूम', 'गोया' दोनों पाठ में हैं। किंतु, अंतिम अंश देखें; 'कुरबत' का अर्थ सामीप्य या नैकट्य होता है। यानी, यहाँ मामला केवल आमने-सामने का नहीं है। नादिरशाह का सामीप्य भी भयोत्पादक है। स्पष्ट है कि यहाँ भी उर्दू पाठ, हिंदी की तुलना में तनिक अधिक व्यंजक बन पड़ा है।

ड. हिंदी—मगर नादिरशाह हीरा न पाकर भी दुखी न था। सबसे हँस-हँसकर बातें करता था, मानो शील और विनय का साक्षात अवतार है।

उर्दू—मगर नादिरशाह हीरा ना पाकर भी मग़मूम न था। सबसे हँस-हँसकर बातें करता था। गोया रहमो-इन्किसार का मुजस्समा है।

तुलना—'शील और विनय' को उर्दू में 'रहमो-इन्किसार' से बदला गया है। यहाँ 'शील' और 'रहम', दोनों समानार्थी नहीं हैं।

च. हिंदी—शाहज़ादा विजयी होकर लौटा, तो प्रजा ने बड़े समारोह से उसका स्वागत और अभिवादन किया। सारा तेहरान दीपावली की ज्योति से जगमगा उठा। मंगल गान की ध्वनि से सब गली और कूचे गूँज उठे। (हिंदी)

उर्दू—शहज़ादा फ़तह पाकर लौटा तो रिआया ने निहायत धूम-धाम से उसका इस्तेक़बाल व ख़ैर मक़दम किया। सारा तेहरान चरागों की रोशनी से जगमगा उठा। खुशी के नग़मों से शहर का कूचा-कूचा गूँज उठा।

तुलना—हिंदी पाठ में 'बड़े समारोह' है और उर्दू में 'निहायत धूम-धाम'। कहना न होगा, हिंदी प्रयोग, उर्दू की तुलना में तनिक शुष्क है। अपनी बात को मुहावरे का रूप देने और व्यंजक बना देने की उनकी सिद्धता यहाँ उर्दू में अधिक है। एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि उर्दू में 'दीपावली की ज्योति' को उन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यह छोड़ना क्या मात्र इसलिए कि वे तत्समता से मुक्त होना चाहते थे, या कारण यह है कि 'दीपावली' का धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भ है जो हिंदी पाठ में तो निभ गया, किंतु उर्दू में उसे निभाने में कठिनाई होती।

हिंदी पाठ में 'गली' है और कूचे' भी। यह वैविध्य उर्दू में नहीं है। हालाँकि, इससे प्रभाव में न्यूनता नहीं आती।

2. मुक्तिमार्ग (राहे-निजात)

हिंदी में यह कहानी पहली बार 'माधुरी' पत्रिका में अप्रैल 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ से कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है :

क. हिंदी—सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है।

उर्दू—सिपाही को अपनी सुर्ख पगड़ी पर, हसीना को अपने ज़ेवर पर और तबीब को अपने पास बैठे हुए मरीजों पर जो ग़रूर होता है वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है।

तुलना—उर्दू पाठ, हिंदी पाठ के शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है।

ख. **हिंदी**—बुद्ध बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटने में अपनी हेठी समझता था।

उर्दू—बुद्ध बातें तो बड़ी लजाजत से कर रहा था, मगर लौटने में अपनी कसरे-शान समझता था।

तुलना—उर्दू अंश, हिंदी पाठ का अनुवाद है। किंतु, 'हेठी' के न होने से पाठ का देशज प्रभाव उर्दू में नहीं उभर पाता।

ग. **हिंदी**—बुद्ध भी पोढ़ा आदमी था।

उर्दू—बुद्ध भी घर का मजबूत आदमी था।

तुलना—'पोढ़ा', प्रौढ़ का तद्भव रूप है। यह प्रयोग हिंदी के स्वभाव के अनुकूल है। उर्दू प्रयोग में यह तद्भवता नहीं है। 'पोढ़ा' कहने में कई भाव आते हैं। उसमें दृढ़ता है और मजबूती भी। प्रेमचंद ऐसे प्रयोगों से हिंदी के भांडार को समृद्ध करना चाहते थे और साथ ही खड़ी बोली हिंदी का स्थानीय भाषाओं से जीवंत संवाद करना चाहते थे। यह प्रवृत्ति उनके समूचे कथा साहित्य में उपस्थित है।

घ. **हिंदी**—वास्तव में, हम किसानों का कल्याण दबे रहने में है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता।

उर्दू—असल में हम किसानों का भला दब कर रहने ही में है, भगवान को भी हमारा सर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता।

तुलना—हिंदी में 'कल्याण' है और उर्दू में 'भला'। हिंदी में 'ईश्वर' है और उर्दू में 'भगवान'। ये बदलाव स्वाभाविक हैं।

ड. **हिंदी**—आग जली, आटा गूँधा गया। झींगुर ने कच्ची-पक्की रोटियाँ बनाईं। बुद्ध पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियाँ खाईं। फिर चिलमी भरी गई। दोनों आदमी पत्थर के सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे।

बुद्ध ने कहा—“तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी।”

झींगुर ने विनोद के भाव से कहा—जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद झींगुर बोला—“बछिया मैंने ही बाँधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था।”

बुद्ध ने भी वैसे ही भाव से कहा—“जानता हूँ।” फिर दोनों सो गए।

उर्दू—आग जली, आटा गूँधा गया। झींगुर ने कच्ची-पक्की रोटियाँ तैयार कीं। बुद्ध पानी लाया। दोनों ने नमक मिर्चे के साथ रोटियाँ खाईं। फिर चिलमी भरी गई। दोनों आदमी पत्थर के सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे।

बुद्ध ने कहा—तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी।

झींगुर ने मज़ाक़ आमेज़ लहजे में कहा—जानता हूँ।

ज़रा देर बाद झींगुर बोला—बछिया मैंने ही बाँधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्ध ने भी उसी लहजे में कहा—जानता हूँ।

फिर दोनों सो गए।

तुलना—पाठ की अभिन्नता का यह सुंदर उदाहरण है। उर्दू अंश में कुछ ही शब्द बदले हुए हैं। 'विनोद' को 'मज़ाक़ आमेज़' तथा 'भाव' को 'लहजे' से उर्दू में बदला गया है। हिंदी पाठ का 'लाल मिर्च और

नमक' उर्दू में केवल 'मिर्च और नमक' है। मानो, रोटी के साथ खाने लायक मिर्च के लिए अलग से 'लाल' बताना ज़रूरी न हो।

3. क्षमा (अपव)

हिंदी में यह कहानी पहली बार 'माधुरी' पत्रिका में जून 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उर्दू में यह कहानी 'माफ़ी' शीर्षक से भी प्रकाशित हुई थी। दोनों भाषाओं में यह कहानी चार भाग में है। कहानी के उर्दू पाठ के पहले भाग में हिंदी पाठ से तनिक भिन्नता है; शेष हिस्से में प्रायः शाब्दिक रूपांतरण या कुछ शब्दों की कमी-बेसी है और उनसे उत्पन्न भिन्नता है। कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ से कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है :

क. हिंदी—मुसलमानों को स्पेन देश पर राज्य करते कई शताब्दियाँ बीत चुकी थीं। कलीसाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती थीं; घंटों की जगह अज़ान की आवाज़ें सुनाई देती थीं।

उर्दू—मुसलमानों को स्पेन पर हुकूमत करते कई सदियाँ गुज़र चुकी थीं। कलीसाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती थीं। घंटों की खुशआइंद मगर बेजान सदाओं की जगह मोअज़ज़िन की करख़्त पुर रूहानी सदाएँ सुनाई देती थीं।

तुलना—इस अंश का दूसरा वाक्य उर्दू पाठ में विस्तार पाता है। हिंदी में प्रयुक्त 'घंटों की जगह अज़ान' में कोई विशेषण नहीं है जबकि उर्दू में विशेषणों का प्रयोग है। 'खुशआइंद मगर बेजान सदाओं' का 'बेजान' बहुत कुछ कहता है, उसी तरह 'करख़्तपुर रूहानी सदाएँ' भी कम व्यंजक नहीं है। देखना चाहिए कि कलीसाओं की जगह मस्जिद बनने की प्रक्रिया केवल राजनीतिक और धार्मिक मामला नहीं है। यह व्यक्ति के 'निज' का भी प्रश्न है जो धर्म और देश के नाम पर निरंतर अवमूल्यन का शिकार होता है। इसलिए न तो 'बेजान' को और न ही 'रूहानी' को अभिधात्मक रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

ख. हिंदी—जो ईसाई नेता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुकाते थे, और अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे, उनमें एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद विद्वान और साहसी था। वह अपने इलाके में इस्लाम को क़दम न जमाने देता था। दीन और निर्धन ईसाई विद्रोही देश के अन्य प्रांतों से आकर उसके शरणगत होते थे। वह बड़ी उदारता से उनका पालन-पोषण करता था।

उर्दू—उन ईसाई सरदारों में जिन्होंने अब तक इस्लाम की दावत न क़बूल की थी और इस्लामी जबरूत का लोहा न माना था, जो अब भी अपने मुल्क में स्वराज्य कायम करने का ख़्वाब देख रहे थे, एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद आलिम और दिलेर था, बला का खुद्दार, वह अपने इलाके में इस्लाम को क़दम न जमाने देता था। उसका घर मुसीबतज़दा ईसाई फ़िदाइयों के लिए वाहिद जाए-अम्न था। उसका सब कुछ उन पर निसार था।

तुलना—दोनों पाठ के पहले वाक्य में भिन्न मुहावरे का प्रयोग है। हिंदी में 'सिर न झुकाते थे' का प्रयोग है जबकि उर्दू में 'दावत न क़बूल की' का। 'इस्लामी जबरूत का लोहा न माना था' और 'बला का खुद्दार' केवल उर्दू में है। हिंदी में 'वाहिद जाए-अम्न' पर बल नहीं है, यह उर्दू में ही है। इसी तरह उर्दू पाठ का अंतिम वाक्य, हिंदी की तुलना में अधिक कलात्मक है। 'निसार' कहने से जो प्रभाव और ध्वनि उत्पन्न होती है, वह 'पालन पोषण' से अधिक है। यह दाऊद के लक्ष्य और समर्पण को अधिक बेहतर रूप में प्रस्तुत करता था।

ग. हिंदी—सेनाओं ने उसके इलाके को घेर लिया। दाऊद को प्राण-रक्षा के लिए अपने संबंधियों के

साथ भागना पड़ा। वह घर से भागकर गुरनाता में आया, जहाँ उन दिनों इस्लामी राजधानी थी। वहाँ सबसे अलग रहकर वह अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लगा। मुसलमानों के गुप्तचर उसका पता लगाने के लिए बहुत सिर मारते थे, उसके पकड़ लाने के लिए बड़े-बड़े इनामों की विज्ञप्ति निकाली जाती थी, पर दाऊद की टोह न मिलती थी।

उर्दू—इस्लामी फौजों ने उसके इलाके को महसूर कर लिया, और उसका सामाने रसद बंद कर दिया। दाऊद कुछ दिनों तक तो अपने मजबूत क़िले में बंद रहा जब क़िले में पानी भी न रहा तो उसके मजबूरन जाँ-बरी के लिए अपने मुतल्लकिन के साथ भागना पड़ा। एक दिन मौक़ा पाकर वो रात को क़िला से निकला और इस्लामी दारुल ख़लाफ़ा गुरनाता में आकर रूपोश हो गया। उसकी जाँबाज़ियो ने नौ मुस्लिम ईसाइयों में उसके मोतकिद पैदा कर दिए थे। दुनिया परवरी आन पर चाहे क़ायम न रह सके, हमीयत से बेबहरा नहीं होती। ऐसे ही हमदर्दों के दरम्यान दाऊद भले दिनों के इंतज़ार में ज़िंदगी बसर करने लगा। मुसलमानों के मुख़बिर उसका सुराग़ लगाने के लिए बहुत सर मारते थे। उसकी गिरफ़्तारी के लिए इनामात क़सीर मुश्तहर किए जाते थे, मगर दाऊद का पता न चलता था।

तुलना—हिंदी का देशज 'टोह' उर्दू में नहीं है। किंतु, यह देखें कि उर्दू में दाऊद के चरित्र को अधि क उभारा गया है। वहाँ डिटेलिंग अधिक है। और, यह इसका अकेला उदाहरण नहीं है। दूसरी कहानियों में भी प्रेमचंद ने उर्दू पाठ में डिटेलिंग हिंदी की तुलना में अधिक की है। इस डिटेलिंग में वे मुहावरों और सूक्तियों के लिए भी जगह निकाल लेते हैं। जैसे, यहीं देखें; 'दुनिया परवरी आन पर चाहे क़ायम न रह सके, हमीयत से बेबहरा नहीं होती।'—यह अंश केवल उर्दू में है।

घ. हिंदी—वह अतीतकाल की कल्पना कर रहा था, जब ईसाई स्त्री और पुरुष इन रविशों में टहलते होंगे, जब यह स्थान ईसाइयों के परस्पर वार्तालाप से गुलज़ार होगा।

उर्दू—गुज़रे हुए ज़माने का ख़याल कर रहा था जब ईसाई औरत मर्द उन रविशों पर टहलते होंगे, जब ये मुक़ाम ईसाइयों के शीरीं नग़मों से गूँजता होगा।

तुलना—इन दोनों अंशों की अपनी विशिष्टता है। जहाँ हिंदी में 'गुलज़ार' है तो उर्दू में 'शीरीं नग़मों'। निश्चय ही, 'वार्तालाप' का प्रयोग तनिक शुष्क प्रयोग है। और, यह ख़याल करें कि अगर 'गुलज़ार' उर्दू में भी होता तब वाक्य का प्रभाव कैसा होता!

ड. हिंदी—जाओ, तुम्हें खुदाए-पाक घर पहुँचावे।

उर्दू—जाओ तुम्हें खुदाए पाक बख़ैरो-आफ़ियत घर पहुँचा दे।

तुलना—'बख़ैरो-आफ़ियत' उर्दू पाठ में जोड़ा गया है।

4. सौभाग्य के कोड़े (नेकबख़री के ताज़ियाने)

हिंदी में यह कहानी पहली बार 'प्रभा' पत्रिका के जून 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ में शाब्दिक रूपांतरण के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं है। दोनों भाषाओं के पाठ से कुछ अंशों की तुलना द्रष्टव्य है :

क. हिंदी—लड़के क्या अमीर के हों क्या ग़रीब के विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती।

उर्दू—लड़के क्या अमीर के हों क्या ग़रीब के, सभी चुलबुली तबीयत के हुआ करते हैं। उनकी फ़ितरती शोख़ी बेशतर उनकी हालत और हैसियत की परवा नहीं करती।

तुलना—‘विनोदशील’ को उर्दू में ‘चुलबुली तबीयत’ तथा ‘चंचलता’ को ‘फितरती शोखी’ से बदला गया है। इस बदलाव से अर्थ में कोई अंतर नहीं आता।

ख. हिंदी—कभी-कभी उसे एक आधा पैसा दे देते, खाने को भी घर में इतना झूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर सकते थे, पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे, इसलिए नथुवा अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था।

उर्दू—कभी कभी उसे एक आधा पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे कई यतीम शिकमसेर होकर खा सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतरे हुए कपड़े मिल जाते थे। इसलिए नथुवा अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था।

तुलना—‘अफर सकते थे’—यह तद्भव प्रयोग है। उर्दू में इसके स्थान पर ‘शिकमसेर’ है। दोनों का अर्थ एक ही है।

ग. हिंदी—अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में वह कोड़ों की मार उनके लिए शिव का वरदान थी।

उर्दू—ये अब वो दाग उन्हें नेकबख्ती की लकीरों से भी ज़्यादा अच्छे मालूम होते थे। वाकई वह कोड़ों की मार उनके लिए शिवजी का बरदान थी।

तुलना—‘सौभाग्य की रेखाओं’ को उर्दू में ‘नेकबख्ती की लकीरों’ तथा ‘यथार्थ में’ को ‘वाकई’ से बदला गया है। यह शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है।

घ. हिंदी—यही वही रत्ना है, भोली-भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उसकी हिम्मत न पड़ी, कि रत्ना की तरफ सीधी आँखों से देख सकें।

उर्दू—यह वही रत्ना है, भोली भाली लड़की ने हुस्न, शर्म, ग़रूर और इन्कसार की देवी की सूरत अख़्तियार कर ली है। उसकी ज़ुरअत न हुई कि रत्ना की तरफ आँख उठा कर देखे।

तुलना—यह पूरी तरह शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है। सिवाए इसके कि हिंदी पाठ में ‘सीधी आँख’ प्रयुक्त है, उर्दू में उसकी जगह ‘आँख उठाकर’।

ड. हिंदी—यूरोप की यात्रा के बाद वर्णभेद नहीं रहता। जन्म से चाहे जो कुछ हूँ, कर्म से तो शूद्र ही हूँ।

उर्दू—यूरोप के सफ़र के बाद जात पात नहीं बाकी रहती। पैदाइश से ख़्वाह कुछ हूँ आमाल से तो शूद्र ही हूँ।

तुलना—यह शाब्दिक रूपांतरण का उदाहरण है।

च. हिंदी—उसे इस अज्ञात दशा में रखे हुए प्रणय पाश को दृढ़ करना उन्हें परले सिरे की नीचता प्रतीत होती थी, यह कपट है, दगा है, धूर्तता है जो प्रेमाचरण में सर्वथा निषिद्ध है।

उर्दू—उसे इस नावाक़्फ़ियत की हालत में रखकर रिश्त-ए-मुहब्बत को मजबूत करना उन्हें परले सिरे का कमीनापन मालूम होता था। यह दगा है। फ़रेब है, मक्कारी है, जो आइने-मुहब्बत के ख़िलाफ़ है।

तुलना—यहाँ भी मूल भाव जस का तस बना है। केवल शब्दों में बदलाव है।

5. भूत (भूत)

हिंदी में यह कहानी पहली बार ‘माधुरी’ पत्रिका के अगस्त 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस

कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ में शाब्दिक रूपांतरण के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं है। दोनों भाषाओं के पाठ से कुछ अंशों की तुलना द्रष्टव्य है :

क. **हिंदी**—मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत तीस वर्षों से वहाँ के वकीलों के नेता है।

उर्दू—मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गुज़श्ता तीस सालों से मक़ामी वोकला के लीडर हैं।

तुलना—यह शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है।

ख. **हिंदी**—इस समृद्धि पर चार पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था।

उर्दू—इस तरक्की पर चार लड़कों के वजूद ने उन्हें और भी ज़्यादा खुशनसीब बना दिया था।

तुलना—दोनों पाठ में भाव साम्य है। किंतु, उर्दू प्रयोग तुलनात्मक रूप से अधिक सहज है। हिंदी में ‘भाग्य को आदर्श बनाए हुए था’—सायास प्रयोग का उदाहरण है।

ग. **हिंदी**—चौबेजी के मुख-चंद्र में केवल एक कला की कमी थी। उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं; और न अब होने की आशा ही थी।

उर्दू—पंडितजी की दिली राहत में सिर्फ़ एक कसर थी। उनके कोई लड़की न थी। पहली लड़की के बाद फिर कोई लड़की पैदा नहीं हुई। और न अब पैदा होने की उम्मीद थी।

तुलना—उर्दू में ‘पहलौठी’ को जगह नहीं है। यह प्रयोग प्रेमचंद के हिंदी शब्द-भांडार की विविधता और देशज संपन्नता को प्रस्तुत करता है। अब पूर्वांश देखें, वहाँ उर्दू में ‘दिली राहत में सिर्फ़ एक कसर’ जिस तरह मुहावरे का रूप धरता है वह ‘मुखचंद्र में केवल एक कमी’ से कहीं अधिक प्रभावी है।

घ. **हिंदी**—वकील साहब कभी इतने बाल वत्सल न थे।

उर्दू—वकील साहब बच्चों के साथ कभी इतना मेल जोल ना करते थे।

तुलना—दोनों अंशों में भाव साम्य है।

ड. **हिंदी**—बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है। फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडितजी का जीवन अनियमित और विश्रुंखल सा हो गया।

उर्दू—बुढ़ापे में बीवी का मरना, बरसात में घर का गिरना है। फिर उसके बनने की उम्मीद नहीं होती। मंगला की मौत से पंडित की ज़िंदगी बेक़ायदा और बे-सिलसिला हो गई।

तुलना—उर्दू अंश, हिंदी पाठ का शाब्दिक अनुवाद है। इस रूपांतरण में मूल भाव जस का तस है।

च. **हिंदी**—वह पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी। उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडितजी का मन अब कचहरी में न लगता था। घंटे दो घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है, और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाज़िरबाशी से पूर्ण करना चाहते हैं।

उर्दू—वह पंडित जी के दिल बहलाव की हमेशा कोशिश करती रहती थी, उन्हें कभी उदास न बैठने देती थी। पंडित जी का दिल अब कचहरी में न लगता था। घंटे दो घंटे बैठकर चले आते थे। नौजवानों की मुहब्बत में इज़्तिराब होता है, और बूढ़ों की मुहब्बत में एतक़ाद। वह अपने शबाब की कमी को खुशामद से, शीरी कलामी से और हाज़िरी से पूरी करना चाहते हैं।

तुलना—‘मन बहलाने’ को उर्दू में ‘दिल बहलाव’ तथा ‘मन मारे’ को ‘उदास’ से बदला गया है। यहाँ हिंदी अंश ‘मन’ पर केंद्रित है। उर्दू में भाव वही है किंतु ‘मन मारे न बैठने देती’—वाला प्रभाव वहाँ नहीं

उभर पाता है।

6. दीक्षा (तौबा)

हिंदी में यह कहानी पहली बार 'माधुरी' पत्रिका के सितंबर 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उर्दू में 'फ़िरदौसे-ख़्याल' में संकलित होने के साथ-साथ 'रियासत' साप्ताहिक के 2 मार्च 1929 के अंक में भी यह कहानी छपी थी। इस कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ में शाब्दिक रूपांतरण के अतिरिक्त कोई विशेष अंतर नहीं है। हिंदी और उर्दू पाठ से कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है :

क. हिंदी—जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियाँ खाता था, अर्थात् जब मेरी किशोरावस्था थी, न ज्ञान का उन्मेष हुआ था और न बुद्धि का विकास, उस समय मैं टेंपरेंस एसोसिएशन (नशा निवारिणी सभा) का उत्साही सदस्य था।

उर्दू—जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो गेंद खेलता और मास्टर्स की धमकियाँ सहता था, यानी जब मेरा बचपन का जमाना था, न अक्ल का ज़हूर हुआ था ना दानाई की नश्वो-नमा; उस वक़्त मैं टेंपरेंस सोसायटी का मनचला मेंबर था। (उर्दू)

तुलना—'घुड़कियों' को उर्दू में 'धमकियों', 'किशोरावस्था' को 'बचपन', 'ज्ञान का उन्मेष' को 'अक्ल का ज़हूर' तथा 'बुद्धि का विकास' को 'दानाई की नश्वो-नमा' से बदला गया है। यह एक तरह से शाब्दिक अनुवाद है।

ख. हिंदी—जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनुभव हुआ। इसे संग्राम कहना ही भ्रम है। संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीरता और जय ध्वनि यहाँ कहाँ? यह संग्राम नहीं, ठेलमठेल, धक्कापेल है। यहाँ 'चाहे धक्के खाएँ, मगर तमाशा घुसकर देखें' की दशा है। माशूक़ का वस्ल कहाँ, उसकी चौखट को चूमना, दरबान की गालियाँ खाना और अपना-सा मुँह लेकर चले आना है।

उर्दू—ज़िंदगी की लड़ाई (कारज़ारे-हयात) कितनी ज़बरदस्त है, इसका एहसास हुआ। उसे लड़ाई कहना ही वहम है। लड़ाई की उमंग, जोश अफ़जा बहादुरी और उसके फ़तह के नारे यहाँ कहाँ? यह लड़ाई नहीं कशमकश और जद्दोज़हद है। यहाँ तो चाहे 'धक्के खाएँ तमाशा घुसकर देखें' वाली हालत है। माशूक़ का वस्ल कहाँ? उसकी चौखट चूमना, दरबान की गालियाँ खाना और अपना सा मुँह ले चले आना।

तुलना—हिंदी पाठ का अधिकांश उर्दू में ज्यों का त्यों बना हुआ है। कुछेक शब्दों में केवल बदलाव आया है। और, वह बदलाव शाब्दिक रूपांतरण का उदाहरण है।

ग. हिंदी—पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है; पश्चिम अपने लिए। पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है। वह सबसे ज़्यादा काम करता, दूसरों को खिलाकर खाता, दूसरों को पहनाकर पहनता है, किंतु पश्चिम में वह सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से पश्चिम हैं। (हिंदी)

उर्दू—मशरिक् औलाद के लिए, नामवरी के लिए मज़हब के लिए मरता है और मग़रिब अपने लिए। मशरिक् में घर का आका सबका गुलाम होता है। वह सबसे ज़्यादा काम करता है। दूसरों को खिलाकर खाना, दूसरों को पहनाकर पहनता है। मग़रिब में वह सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा पहनना अपना हक़ समझता है। यहाँ कुनबा मुक़द्दमतरीन है और वहाँ शख़्सियत। हम ज़ाहिरन मशरिक् और बातिन में मग़रिब हैं।

तुलना—उर्दू अंश, हिंदी पाठ का शाब्दिक अनुवाद है। रूपांतरण से दोनों पाठ के भाव में तनिक अंतर नहीं आता।

घ. हिंदी—मैंने निश्चय किया, यह अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन होगा?

उर्दू—मैंने तहीया कर लिया कि ये तमाशा होली के रोज़ हो। इस किस्म की मुरीदी के लिए इससे ज़्यादा मुस्तहसन दिन कौन होगा।

तुलना—उर्दू पाठ, हिंदी पाठ के शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है।

ड. हिंदी—ख़ैर, 9 बजते-बजते मुक़द्दमा समाप्त हुआ। पर अब जाऊँ कहाँ? बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं। घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव। आस-पास भी कोई ऐसा गाँव नहीं, जहाँ वह संजीवनी मिल सके।

उर्दू—ख़ैर, नौ बजते बजते मुक़द्दमा ख़त्म हुआ मगर अब जाऊँ कहाँ? बरसात की रात कोसों तक आबादी का पता नहीं। घर लौटना दुश्वार ही नहीं बल्कि ग़ैर मुमकिन। कुरबो-ज्वार में भी कोई ऐसा गाँव नहीं, जहाँ वह आबे-हयात मिल सके।

तुलना—मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए शाब्दिक अनुवाद का यह सुंदर उदाहरण है। हिंदी में 'संजीवनी' है तो उर्दू में 'आबे-हयात'। दोनों शब्दों का स्पष्ट सांस्कृतिक संदर्भ है। ऐसे प्रयोगों में प्रेमचंद की 'सचेतनता' विशेष रूप से ध्यान देने लायक है।

च. हिंदी—हाँ, यह चालाकी यह की कि उसमें कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ़ से बढ़ा दिया, अर्थात् रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया था और उसे कुरसी से पटककर ख़ूब मारा था। इस क्षेपक से मेरी दलित, अपमानित, मर्दित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुज़री, वह दिल ही जानता है।

उर्दू—अलबत्ता चालाकी ये की कि कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ़से जोड़ दिया, यानी रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल गिलास लिए साहब के कमरा में घुस गया था और उसे कुर्सी से टेक कर ख़ूब मारा था। इस इज़ाफ़ा से मेरी मातूब, इहानतज़दा और दुखभरी आत्मा को थोड़ी तस्कीन हो जाती थी। दिल पर जो कुछ बनती वह दिल जानता है।

तुलना—हिंदी पाठ का भाव, उर्दू में पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जो ध्यान देनेवाली बात है कि प्रेमचंद जितनी ख़ूबसूरती से हिंदी में 'तस्कीन' के लिए जगह बना लेते हैं, उसी सुंदरता से उर्दू में 'दुखभरी आत्मा' के लिए। हालाँकि, कहानी में 'मर्दित आत्मा' प्रयोग 'दुखभरी आत्मा' की तुलना में अधिक व्यंजक और सटीक है।

7. सवा सेर गेहूँ (सवा सेर गेहूँ)

हिंदी में यह कहानी 'चाँद' मासिक पत्रिका के नवंबर 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उर्दू में 'फ़िरदौसे-ख़्याल' में संकलित होने से पूर्व 'प्रकाश' साप्ताहिक के 4 मार्च 1928 के अंक में प्रकाशित हो चुकी थी। कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ के कुछ अंशों की तुलना यहाँ प्रस्तुत है :

क. हिंदी—किसी गाँव में शंकर नाम का एक कुरमी किसान रहता था। सीध-सादा ग़रीब आदमी था, अपने काम-से-काम, न किसी के लेने में, न किसी के देने में। छक्का-पंजा न जानता था, छल-प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी, ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था, भोजन मिला, खा लिया, न मिला, चबेने पर काट दी, चबेना भी न मिला, तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा।

उर्दू—किसी गाँव में शंकर नामी एक कुरमी किसान रहता था। सीध-सादा ग़रीब आदमी था। अपने काम

से काम, न किसी के लेने में, न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल कपट की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की फ़िक्र न थी। ठग विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया न मिला तो चरबन पर क़नाअत की। चरबन भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा।

तुलना—हिंदी पाठ के 'प्रपंच' को उर्दू में 'कपट' से बदला गया है। 'चबेने' को उर्दू में 'चरबन' से बदला गया है। हिंदी में केवल 'काट दी' है, उर्दू में इसके स्थान पर 'क़नाअत की' है। 'क़नाअत' का अर्थ संतोष है। इस तरह दोनों पाठ में शब्दों के बदलने के बावजूद भाव साम्य है।

ख. हिंदी—एक दिन संध्या के समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊँ पैर में, ऐनक आँखों पर, संपूर्ण वेष उन महात्माओं का साथ जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवागाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग-सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। (हिंदी)

उर्दू—एक रोज़ शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाज़े पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था। पीतांबर गले में, जटा सर पर पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊँ पैर में, ऐनक आँखों पर, गर्ज कि पूरा भेस उन महात्मा का सा था जो रऊसा के महलों में रियाज़त, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ़ और योग (मराक़बा) में कमाल हासिल करने के लिए लज़ीज़ ग़िज़ाएँ खाते हैं।

तुलना—उर्दू पाठ में हिंदी शब्दावली को उसके सांस्कृतिक बोध के साथ प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न है। 'द्वार' को उर्दू में 'दरवाज़े', 'तेजस्वी मूर्ति' को 'चेहरे पर जलाल' से बदला गया है। 'देवस्थानों' को 'मंदिरों' से, 'योग-सिद्धि' को 'तवाफ़ और योग' से रूपांतरित किया गया है। इसी तरह 'रुचिकर भोजन' को 'लज़ीज़ ग़िज़ाएँ' से बदला गया है। हालाँकि 'रुचिकर' और 'लज़ीज़', पूरी तरह समानार्थी नहीं हैं।

ग. हिंदी—विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। (हिंदी)

उर्दू—पुरोहित जी बरहमन से महाजन हुए। शंकर किसान से मज़दूर हो गया। (उर्दू)

तुलना—हिंदी पाठ में 'विप्रजी' है उर्दू में 'पुरोहित जी'। हिंदी पाठ में 'मजूर' है और उर्दू में 'मज़दूर'। दोनों पाठ में प्रेमचंद का भाषिक प्रयोग आकर्षक है। हिंदी में 'मजूर' का तद्भव प्रयोग है तो उर्दू में 'बरहमन' का। प्रेमचंद ऐसे प्रयोगों से भाषा में चमक उत्पन्न कर देते थे।

घ. हिंदी—प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ-परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था.....

उर्दू—मुहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख़्त मेहनत करके खानदानी इज़्ज़त का यह दरख़्त लगाया था।

तुलना—हिंदी पाठ में 'बंधन' है और उर्दू पाठ में 'रिश्ता'। हिंदी के 'भगीरथ परिश्रम' को उर्दू में छोड़ दिया गया है। उसके स्थान पर 'सख़्त मेहनत' है। निश्चय ही, 'सख़्त मेहनत' की जगह 'भगीरथ परिश्रम' अधिक व्यंजक है। हालाँकि, इस प्रयोग का सांस्कृतिक संदर्भ है। संभव है, उर्दू पाठक की उससे अनभिज्ञता को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद ने उसे छोड़ दिया हो।

ड. हिंदी—विप्र-गुलामी समझो, चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रूप भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूँगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है।

उर्दू—पंडित-गुलामी समझो, चाहे मजूरी समझो। मैं अपने रूप भराए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है।

तुलना—कहानी के हिंदी पाठ में 'विप्र' प्रयोग है और उर्दू पाठ में 'पंडित'। इसके अतिरिक्त दोनों में कोई अंतर नहीं है।

8. डिक्री के रूपए (डिक्री के रूपए)

हिंदी में यह कहानी पहली बार 'माधुरी' पत्रिका के जनवरी 1925 के अंक में प्रकाशित हुई थी। दोनों भाषाओं में यह कहानी छह भागों में है। उर्दू पाठ, हिंदी पाठ का पूरी तरह शाब्दिक अनुवाद है और दोनों पाठ में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

क. **हिंदी**—नईम और कैलास में इतनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक अभिन्नता थी, जितनी दो प्रोणियों में हो सकती है। नईम दीर्घकाय विशाल वृक्ष था, कैलास बाग का कोमल पौधा; नईम को क्रिकेट और फुटबॉल, सैर और शिकार का व्यसन था, कैलास को पुस्तावलोकन का; नईम एक विनोदशील, वाकचतुर, निर्द्वंद्व, हास्यप्रिय विलासी युवक था। उसे 'कल' की चिंता कभी न सताती थी।

उर्दू—नईम और कैलाश में इतनी दिमागी, अखलाकी और सोशल तफावत थी, जितनी दो इन्सानों में हो सकती है। नईम बड़ा भारी दरख्त था, कैलाश बाग का नाजुक पौदा, नईम को क्रिकेट, फुटबॉल, सैरो-शिकार का शौक था, कैलाश को मुताला-ए-कुतुब का। नईम शोख, पुर गो, आज़ाद, मज़ाकपसंद और ऐशपरस्त नौजवान था। उसे कल की फिक्र कभी न होती थी।

तुलना—उर्दू पाठ, हिंदी पाठ का अनुवाद है। नईम के लिए प्रयुक्त विशेषणों को अनूदित करते हुए प्रेमचंद ने वही भाव संरक्षित रखने में सफलता पाई है।

ख. **हिंदी**—कॉलेज से निकलने के बाद नई को शासन-विभाग में एक उच्च पद प्राप्त हो गया, यद्यपि वह तीसरी श्रेणी में पास हुआ था। कैलास प्रथम श्रेणी में पास हुआ था; किंतु उसे बरसों एड़ियाँ रगड़ने, खाक छानने और कुएँ झाँकने पर भी कोई काम न मिला।

उर्दू—कॉलेज से निकलने के बाद नईम को सूब-ए-हुकूमत में एक बड़ा ओहदा मिल गया, अगरचा वह तीसरे दर्जे में पास हुआ था। कैलाश अव्वल दरजा में पास हुआ था मगर उसको बरसों एड़ियाँ रगड़ने, खाक छानने और कुएँ झाँकने पर भी कोई काम न मिला।

तुलना—उर्दू पाठ में हिंदी पाठ के कुछ ही शब्द बदले हुए हैं। बदले हुए शब्द, शाब्दिक अनुवाद के उदाहरण हैं। इस तरह दोनों पाठ अभिन्न हैं।

ग. **हिंदी**—उन्हीं दिनों कैलास नईम से मिलने आया। दोनों मित्र बड़े तपाक से गले मिले। नईम ने बातों-बातों में यह संपूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया और कैलास पर अपने कृत्य का औचित्य सिद्ध करना चाहा।

उर्दू—उन्हीं दिनों कैलाश नई से मिलने आया, दोनों दोस्त बड़े तपाक से गले मिले। नईम ने बातों बातों यह सारा हाल कह सुनाया और कैलाश पर अपने तर्ज-अमल की वाजिबियत साबित करनी चाही।

तुलना—उर्दू पाठ में हिंदी पाठ के कुछ ही शब्द बदले हुए हैं। इस तरह दोनों पाठ अभिन्न हैं।

घ. **हिंदी**—अदालत ने नईम को बीस हजार रुपयों की डिक्री दे दी। कैलास पर मानो वज्रपात हो गया।

उर्दू—अदालत ने नईम को बीस हजार रुपयों की डिक्री दे दी! कैलास पर गोया बिजली गिरी!

तुलना—उर्दू पाठ में 'वज्रपात' को 'बिजली गिरी से' बदला गया है। इसके अतिरिक्त दोनों अंश में कोई अंतर नहीं है।

ङ. **हिंदी**—इस निश्चय पर राजनीतिक संसार में फिर कुहराम मचा। सरकारी पक्ष के पत्रों ने कैलास

को धूर्त कहा; जन-पक्षवालों ने नईम को शैतान बनाया।

उर्दू—इस फ़ैसला पर सियासी दुनिया फिर कुहराम मचा। सरकार के जानिबदार अख़बारात ने कैलाश को फ़रेबी बताया, अवाब की तरफ़वालों ने नईम को शैतान कहा।

तुलना—उर्दू पाठ में शाब्दिक अनुवाद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं है।

इस तरह कहानी के उर्दू पाठ में किसी प्रकार के अंतर से बचते हुए शाब्दिक अनुवाद को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास दिखाई देता है।

9. सभ्यता का रहस्य (तहज़ीब का राज़)

हिंदी में यह कहानी 'माधुरी' के मार्च 1925 के अंक में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का उर्दू रूप हिंदी पाठ का शाब्दिक अनुवाद मात्र है। उर्दू पाठ में तनिक भी विस्तार या संकोच नहीं है। विशेष यह है कि रूपांतरण की प्रक्रिया में मूल पाठ का भाव और भाषायी प्रभाव, दोनों ही अक्षुण्ण हैं। कुछ अंश तुलनीय हैं :

क. **हिंदी**—मेरे इने-गिने मित्रों में एक राय रतनकिशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। एक चौथाई वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं।

उर्दू—मेरे इने गिने दोस्तों में एक राय रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही नेक दिल, बहुत ही सख़ी बहुत ज़्यादा तालीमयाफ़ता और एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छी तनख़्वाह पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए क़री नहीं होती। एक चौथाई तनख़्वाह तो बंगले ही की नज़र हो जाती है। इसलिए आप अकसर मुतफ़क्किर रहते हैं।

तुलना—यह शाब्दिक रूपांतरण का उदाहरण है। दोनों अंशों में कोई अंतर नहीं है।

ख. **हिंदी**—राय साहब-बक-बक मत करो।

दमड़ी-हज़ूर.....

राय साहब-दो रुपए ज़ुरमाना।

उर्दू—राय साहब-बक-बक मत करो।

दमड़ी-हज़ूर.....

तुलना—'राय साहब-दो रुपए ज़ुरमाना'—यह अंश उर्दू पाठ में छोड़ दिया गया है। ज़ुरमाने की रकम का पता उर्दू पाठ में आगे के अंश से चलता है।

ग. **हिंदी**—पर ग़रीब इतना चंट न था।

उर्दू—मगर ग़रीब इतना चालाक न था।

तुलना—'चंट' का देशज प्रयोग हिंदी पाठ को उर्दू के 'चालाक' की तुलना में अधिक व्यंजक बनाता है।

घ. **हिंदी**—दमड़ी के पास कुछ छह बिस्वे ज़मीन थी! पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके दो लड़के, दो लड़कियाँ और स्त्री, सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियाँ नहीं मयस्सर होती थीं। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती! अगर सब के सब घर से निकल मजदूरी करने लगते, तो आराम

से रह सकते थे; लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था।

उर्दू—दमड़ी के पास कुछ छह बिस्वे ज़मीन थी, मगर इतने ही आदमियों का खर्च भी था। उसके दो लड़के, दो लड़कियाँ और बीवी सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट भर खाने को रोटियाँ मयस्सर नहीं होती थीं। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकल मजदूरी करने लगते, तो आराम से रह सकते थे; लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने की बेइज़्ज़ती गवारा नहीं कर सकता था।

तुलना—चिह्नों और कुछ शब्दों के रूपांतरण के अतिरिक्त इन दोनों अंश में कोई अंतर नहीं है। प्रेमचंद उर्दू शब्दों का हिंदी में अत्यंत ख़ूबसूरती से प्रयोग करते थे। यह उपर्युक्त अंश से भी पुष्ट है।

ड. हिंदी—मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख़याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है।

उर्दू—मैंने दोनों दास्तानें सुनीं और मेरे दिल में यह ख़याल और भी पोख़्ता हो गया कि तहज़ीब सिर्फ़ हुनर के साथ ऐब करने का नाम है।

तुलना—उर्दू पाठ में 'वृत्तांत' को 'दास्तानें', 'पक्का' को 'पोख़्ता' तथा 'सभ्यता' को 'तहज़ीब' से बदला गया है। दोनों पाठ का भाव पूरी तरह एक है।

10. भाड़े का टट्टू (भाड़े का टट्टू)

यह कहानी हिंदी में पहली बार 'माधुरी' पत्रिका के जुलाई 1925 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का उर्दू पाठ, हिंदी पाठ का सफल शाब्दिक अनुवाद है। इस प्रस्तुति में मूल पाठ से किसी प्रकार का विस्तार या संकोच नहीं है। कुछ अंशों की तुलना प्रस्तुत है :

क. हिंदी—रमेश—'भई, संसार में आदर्श का निर्वाह केवल संन्यासी ही कर सकता है; मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाज़ी जीत सकूँ, तो तुम्हें ज़रूर गिरा दूँगा और, बुरा न मानो, तो कह दूँ, तुम भी मुझे ज़रूर गिरा दोगे। स्वार्थ का त्याग करना कठिन है।'

उर्दू—रमेश—भाई दुनिया में मेयाराना रविश सिर्फ़ संन्यासी ही अख़्तियार कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाज़ी जीत सकूँ तो तुम्हें ज़रूर गिरा दूँगा। और बुरा न मानो तो कह दूँ कि तुम भी मुझे ज़रूर गिरा दोगे। खुदग़र्ज़ी का तर्क करना मुश्किल है।

तुलना—दोनों पाठ में कुछ ही शब्द बदले हुए हैं। उर्दू पाठ, शाब्दिक रूपांतरण का उदाहरण है।

ख. हिंदी—देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी। यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़-पढ़कर काँप उठते थे। भय होता, कहीं वह क़ानून के पंजे में न आ जाए। बार-बार उसे संयत रहने की ताकीद करते, बार-बार मिन्नतें करते कि ज़रा अपने क़लम को और नरम कर दो, जान-बूझकर क्यों विषधर क़ानून के मुँह में उँगली डालते हो? लेकिन रमेश को नेतृत्व का नशा चढ़ा हुआ था। वह इन पत्रों का जवाब तक न देता था।

उर्दू—मुल्क की सियासी हालत नाज़ुक हो रही थी। जसवंत अपने क़दीम दोस्त के मज़ामीन को पढ़ पढ़ कर काँप उठते थे। अदेशा होता था कि कहीं क़ानून के ज़द में न आ जाए, बार बार उसे मोहतात रहने की ताकीद करते, बार बार मिन्नतें करते कि ज़रा अपने क़लम को और नरम कर दो और जान बूझकर क्यों क़ानूनी साँप के मुँह में अंगुली डालते हो? रमेश को लीडरी का नशा चढ़ा था, वह इन बातों का जवाब तक न देता था।

तुलना—उर्दू पाठ, हिंदी पाठ का शाब्दिक अनुवाद है। और, यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि यह मूल से अधिक सहज और प्रवाही है। जैसे—‘संयत’ को ‘मोहतात’ तथा ‘नेतृत्व’ को लीडरी से बदलने से उत्पन्न प्रभाव मूल से अधिक है।

ग. **हिंदी**—भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए। साथ खेले और साथ पढ़े हुए दो मित्र एक-दूसरे के सम्मुख खड़े थे, केवल एक कठघरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी।

उर्दू—किस्मत का उलटफेर देखिए। साथ खेले और साथ पढ़े हुए दो दोस्त एक दूसरे के मुक़ाबिल खड़े थे, सिर्फ़ एक कटघरा दरम्यान में हाइल था। मगर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी।

तुलना—पहला वाक्य देखें। निश्चय ही, उर्दू पाठ हिंदी की तुलना में अधिक सहज है। शेष शाब्दिक अनुवाद है।

घ. **हिंदी**—सारे शहर में शोर मचा हुआ था—रमेश बाबू पकड़े गए! बात सच्ची थी। रमेश सचमुच पकड़ा गया था। उसी युवक ने, जो रमेश के सामने से कूदकर भागा था, पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था। अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी, कैसा पैशाचिक, कैसा पापपूर्ण वृत्तांत था!

भद्र समुदाय बगलें बजाता था। सेठों के घरों में घी के चिराग जलते थे। उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटकती रहती थी, आज वह हट गई। अब वे मीठी नींद सो सकते थे।

उर्दू—सारे शहर में गौगा मचा हुआ था। रमेशबाबू पकड़ लिए गए। बात सच्ची थी। रमेश सचमुच गिरफ्तार था, उसी शख्स ने जो रमेश के सामने से कूद कर भागा था, पुलिस के अफसर से सारा माजरा मिनोअन बयान कर दिया था। इस्तेहसाल बिलजब्र और क़त्ल की कैसी पुर मासियत कैसी शीतनत आमेज़ और कैसे रोंगटे खड़े कर देनेवाली दास्तान थी।

मुहज़ज़ब जमात बगलें बजाती थी। सेठों के मकानों में घी के चिराग जलते थे। उनके सरों पर शमशीर बरहना लटकती रहती थी, आज वह हट गई थी। अब वह ख़्वाब-शीरों के मजे उठा सकते थे।

तुलना—यह प्रस्तुति भी शाब्दिक रूपांतरण का उदाहरण है।

ड. **हिंदी**—रमेश—‘आपने साहस से काम नहीं लिया, स्वार्थ से काम लिया। आप अपने स्वार्थ के परम भक्त हैं। मैं तो आपको ‘भाड़े का टट्टू’ समझता हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किसी दशा में भी तैयार नहीं हूँ। आप मुझसे धन्यवाद की आशा न रखें।’

उर्दू—रमेश—आपने हिम्मत से काम लिया, खुदगर्ज़ी से काम लिया। आप अपनी गरज़ के मोतक़िद हैं। मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया, लेकिन उसे आप की जिंदगी से तबछील करने को किसी हालत में भी तैयार नहीं हूँ। आप मुझसे शुक्रिया की उम्मीद न रखें।

तुलना—यह शाब्दिक रूपांतरण का उदाहरण है।

11. गुरुमंत्र (मुरीदी)

‘प्रेम प्रतिमा’ (1926) में प्रकाशन से पूर्व यह कहानी हिंदी में किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या नहीं, इस संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस कहानी का उर्दू रूप हिंदी पाठ से अभिन्न है। कुछ शब्दों में बदलाव को छोड़कर दोनों पाठ में कोई अंतर नहीं है। निम्न उदाहरणों से यह स्पष्ट है :

क. हिंदी-घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उन्होंने संन्यास ले लिया तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया-“मित्र, हमारा अच्छे-अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। वह जब किसी भलेमानस के द्वार पर जाते हैं, तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते ओर झूठ-मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते, कि ‘नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो।’.....”

उर्दू-घर के झगड़ों और दावतों^३ के फिकदान से पंडित चिंतामन के दिल में तर्क-व-गुना का जज़्बा पैदा हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। उस वक़्त उनके दिली दोस्त पंडित मोटेराम जी शास्त्री ने उन्हें यूँ नसीहत की : “दोस्त! हमारे अच्छे अच्छे साधुओं से साथ रहा है। वह जब किसी भलेमानुस के दरवाज़े जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूटमूट आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो.....”

तुलना-उर्दू अंश हिंदी पाठ का अनुवाद है।

ख. हिंदी-चिंतामणि ने दोनों कान उँगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले-“न देगा तो चढ़ बैटूँगा।” यह नाद ऐसा आकाशभेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों पर से उड़ गए, कुत्ते भूँकने लगे।

उर्दू-चिंतामन ने दोनों कान उँगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी ताक़त से चिल्लाकर बोले-न देगा तो चढ़ बैटूँगा। ये आवाज़ ऐसे जोर शोर की थी कि मोटेराम भी दफ़अतन चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर दरख़्तों पर से उड़ गए, कुत्ते भूँकने लगे।

तुलना- उर्दू में ‘शक्ति’ को ‘ताक़त’ से, ‘सहसा’ को ‘दफ़अतन’ से, ‘नाद’ को ‘आवाज़’ से तथा ‘आकाशभेदी’ को ‘जोर शोर’ से बदला गया है।

12. लैला (लैला)

हिंदी में यह कहानी पहली बार ‘सरस्वती’ पत्रिका में जनवरी 1926 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 1929 में प्रकाशित ‘फ़िरदौसे-ख़याल’ के पहले संस्करण में यह कहानी संकलित नहीं थी।^२ 1938 में प्रकाशित संस्करण में यह संकलित है।^३ इस संग्रह की यह ऐसी कहानी है जिसके हिंदी और उर्दू पाठ में सर्वाधिक अंतर है। हिंदी में यह दस भागों में है और उर्दू में नौ। कुछ स्थलों पर हिंदी में विस्तार है तो कहीं उर्दू में। जबकि इस संग्रह की अन्य कहानियों के पाठ में विस्तार और संकोच का अंतर नहीं है।

दोनों ही भाषाओं में यह कहानी तत्समता के आग्रह से भरी हुई है। यह भी एक ऐसा अंतर है जो इसे संग्रह की अन्य कहानियों से भिन्न ठहराता है। उपमाएँ और सामासिकता का इस कहानी में प्रचुर प्रयोग है। यह कहानी यह दिखाने में भी सक्षम है कि उर्दू गद्य की पुरानी परंपरा का प्रेमचंद कब और किस रूप में प्रयोग कर लेते हैं। भाषा की क्लासिक रवायत पर प्रेमचंद के अधिकार को जानने के लिए यह कहानी एक अच्छा उदाहरण है। सामंती परिवेश की यह कहानी, स्वभावतः, भाषा के बोले जानेवाले रूप और तद्भव-देशज प्रयोग से दूर है।

हिंदी पाठ का तीसरा भाग, उर्दू में नहीं है। यह पाठ निम्नवत है-

‘तेहरान में घर-घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शाहज़ादा नादिर लैला को ब्याह कर घर लाया था।
.....एक महिला ने कहा-आपका सुहाग सदा सलामत रहे।

हज़ारों कंटों से ध्वनि निकली-आमीन!’

हिंदी पाठ के कई अंश उर्दू में नहीं हैं, यथा-

क. वह काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे।

ख. वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रेंगी हुई थी। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न सकता था।

ग. राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था, बादशाह और मलका दोनों प्रजा के संतोष की कल्पना में मग्न थे। आदि-आदि।

घ. हिंदी पाठ के आठवें भाग का निम्न हिस्सा उर्दू पाठ में नवें भाग के रूप में है-

जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था, चारों ओर से करुण रोदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मुहल्लों में श्री लोटती फिरती थी, गरीबों के मुहल्ले उजड़े हुए थे, उन्हें देखकर कलेजा फट जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के ओठों पर निष्ठुर, निर्दय हास्य अपनी छटा दिखा रहा था।

नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी।.....उसके सामने क्या हस्ती थी!

इस भाँति तीन साल बीत गए, प्रजा की दशा दिन-दिन बिगड़ती ही गई।’

ड. यह कहानी उर्दू में ‘प्रेम चालीसी’, भाग-2 में संकलित हुई थी। इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि ‘फ़िरदौसे-ख़्याल’ के पहले संस्करण में यह कहानी नहीं है। प्रेमचंद के निधन के पश्चात प्रकाशित इंडियन प्रेस से 1938 में प्रकाशित संस्करण में यह संकलित है। किंतु, 1930 और 1938 के पाठ में भिन्नता में अंतर है। 1938 के पाठ और हिंदी कहानी के पाठ का अंत कुछेक शब्दों की कमी-बेसी और शब्दों के रूपांतरण के अतिरिक्त समान है। किंतु, ‘प्रेम-चालीसी’ में कहानी का अंत निम्न अतिरिक्त अंश से होता है :

‘नादिर ने उस कागज़ के पुर्जे को आँखों से लगाया और वहीं बैठ गया। उसका दिल एक हौलनाक बियाबान की तरह खड़ा सिसक रहा था।

एक लम्हे में उसी हौलनाक बियाबान से एक सदा-ए-दर्द उठी। लैला.....! लैला.....! जिसने उस बियाबान के एक एक ज़र्रे को उसी सदा से मुतरन्निम कर दिया।’

इस अंत से कहानी के पाठ एवं ‘फ़िरदौसे-ख़्याल’ में संकलन के संबंध में कई प्रश्न उठते हैं। डॉ. प्रदीप जैन ने लिखा है कि ‘यह निश्चित है कि गीलानी इलेक्ट्रिक प्रेस, लाहौर से प्रकाशित इसके द्वितीय संस्करण में यह कहानी प्रकाशित हुई थी।’⁴ किंतु, वे यह उल्लेख नहीं करते कि वह संस्करण कब आया? फिर यह भी प्रश्न उठता है कि क्या 1929 से 1938 के बीच इंडियन प्रेस से इसका कोई अन्य संस्करण भी आया? और, अगर आया तो क्या उसमें भी यह कहानी संकलित है?

बहरहाल, इतना तय है कि प्रेमचंद ने ‘प्रेम चालीसी’, भाग-2 (1930) में इसे संकलित करते हुए इसका अंत हिंदी पाठ से तनिक भिन्न और प्रभावी बनाने का प्रयास किया।

उपर्युक्त तुलना के बाद यह कहा जा सकता है कि ‘फ़िरदौसे-ख़्याल’ (1929) की कहानियाँ (‘लैला’ को छोड़कर) कई कारणों से उल्लेखनीय हैं। इन कहानियों की उर्दू, सामान्यतः शाब्दिक अनुवाद का उदाहरण है। और, वह अनुवाद अत्यंत कुशलता से हुआ है। इसमें संकलित कहानियाँ अपने मूल रूप में भी हिंदी-उर्दू की आपसदारी का सुंदर उदाहरण हैं। कहानियों के पाठ की तुलना से यह भी रेखांकित होता है

कि प्रेमचंद की हिंदी तत्सम प्रभाव में नहीं, देशज और तद्भव शब्दों के प्रयोग से खिलती है, उसी तरह उनकी उर्दू की ताकत उसके मुहावरे, सामासिकता और रवानगी है। एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि कहानियों की भाषा बदलते हुए प्रेमचंद सांस्कृतिक संदर्भों वाले शब्दों को लक्ष्य भाषा के अनुरूप बदल देते हैं। वे हिंदी की 'संजीवनी' को 'उर्दू' में नहीं रहने देते। उसे 'आबे-हयात' से बदल देते हैं और इसी तरह का परिवर्तन उर्दू से हिंदी में रूपांतरित करते हुए भी करते हैं। क्या प्रेमचंद यह मानकर चल रहे थे कि उर्दू का पाठक 'संजीवनी' से अपरिचित होगा। इस बदलाव के पीछे क्या यह भी मानना था कि दोनों भाषाएँ बीसवीं सदी के तीसरे दशक तक आते-आते धार्मिक पहचान के साथ नत्थी कर दी गई थीं? और, उस पहचान से मुक्त होना उनके लिए मुमकिन नहीं था?

संदर्भ :

1. 'फ़िरदौसे-ख़्याल' के आवरण पृष्ठ पर मुद्रित था—
फ़िरदौसे-ख़्याल/अज़/प्रेमचंद/मुसन्निफ़ प्रेम पचीसी, प्रेम हँसी, सोज़े-वतन, बाज़ारे-हुस्न, चौगाने-हस्ती, गोश-ए-आफ़ियत वग़ैरह/मतबूआ इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद/1929 ई.
इस विवरण में 'प्रेम हँसी' का उल्लेख भ्रामक है। संभव है, वह मुद्रण की त्रुटि हो; और वहाँ 'प्रेम बत्तीसी' का उल्लेख होना हो। क्योंकि 'प्रेम हँसी' शीर्षक से प्रेमचंद की कोई रचना अब तक अज्ञात है। यह दोष केवल इसी संस्करण तक सीमित नहीं है। 1938 में इंडियन प्रेस से प्रकाशित इस पुस्तक के संस्करण में यह उल्लेख फिर से है।
2. मदन गोपाल द्वारा संपादित 'कुल्लियाते-प्रेमचंद' के ग्यारहवें खंड में यह कहानी संकलित है। वहाँ 'मजूरी' के स्थान पर 'मजबूरी' मुद्रित है। वह अशुद्ध है। देखें, कुल्लियाते-प्रेमचंद, खंड-11, कौमी कौंसिल बराए-फ़रोगे-उर्दू, नई दिल्ली, 2001 : 387
3. मदन गोपाल द्वारा संपादित 'कुल्लियाते-प्रेमचंद' के बारहवें खंड में यह कहानी संकलित है। वहाँ 'दावतों' के स्थान पर 'औरतों' मुद्रित है। वह अशुद्ध है। देखें, कुल्लियाते-प्रेमचंद, खंड-12, कौमी कौंसिल बराए-फ़रोगे-उर्दू, नई दिल्ली, 2003 : 29; मूल पाठ के लिए देखें, फ़िरदौसे-ख़्याल, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, 1929 ई. : 49
4. डॉ. प्रदीप जैन, प्रेमचंद के कहानी संकलन : प्रकाशन काल की दृष्टि से, अनुभव प्रकाशन, गालियाबाद, 2018 : 145

इस अंक में...

संपादकीय

04 :: विमर्शवादी लेखन में विचार-पुनर्विचार

कमलेश वर्मा

रपट

07 :: 'सत्राची सम्मान' समारोह, 2022

आनन्द बिहारी

आलेख

09 :: सांप्रदायिकता का युगीन संदर्भ और प्रेमचंद

ओमप्रकाश सिंह

18 :: 'भारतदुर्दशा', भारतेन्दु और भविष्य के भारत की संकल्पना

समरेन्द्र कुमार

25 :: कविता जिनकी लाठी है : सदानंद शाही

निरंजन कुमार यादव

38 :: केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में यथार्थ चेतना

सरिता

46 :: गँवई जीवन के कवि केदारनाथ सिंह

अमरनाथ प्रजापति

54 :: दुष्यंत कुमार : पर्वत-सी पीर के साए में धूप की तलाश

नीरज

62 :: रीति के विपरीत, रीतिमुक्त कविता की प्रासंगिकता

कुमार भास्कर

67 :: पारिस्थितिक विमर्श और समकालीन हिंदी कविता

नेहा मिश्रा

77 :: जल, जंगल, जमीन और सुंदरलाल बहुगुणा

रमेशचंद्र सोनी

81 :: पेड़-पौधे, रीति-रिवाज और पर्यावरण संरक्षण

सुधा पांडेय

84 :: आचार्य रामचंद्र शुक्ल और छायावाद

नवनीत कुमार राय

88 :: 'एक ब्रेक के बाद' : पूँजीवादी दौर की नवीन परिस्थितियाँ एवं समस्याएँ

आलोक सुमन दूबे

93 :: शैलेश मटियानी : 'तलछट' से निकला हुआ एक महान कथाकार

शैलेन्द्र चौहान

97 :: हलाला, पुरुषवादी मानसिकता और मुस्लिम महिलाएँ

हुस्न आरा

103 :: अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद : गैर-राज्य कारक एवं राज्य आतंकवाद

पुष्पलता कुमारी

115 :: लोकगीतों में संस्कार

वंदना

पाठालोचन

121 :: प्रेमचंद की कहानियों के हिंदी-उर्दू पाठ की समानता

आशुतोष पार्थेश्वर

साक्षात्कार

139 :: शारदा सिन्हा की गायकी : निर्माणकारी परिस्थितियाँ, प्रशिक्षण एवं गुरु-प्रभाव

अंशुमन कुमार

किताबों की चर्चा

150 :: 'बस्तर बस्तर' - लोकबाबू

बलिराज पांडेय

153 :: 'पेरियार ई.वी. रामासामी : भारत के वॉल्टेयर' - ओमप्रकाश कश्यप

कमलेश वर्मा

पुस्तक समीक्षा

155 :: मारीना त्स्वेतायेवा : सौंदर्य, प्रेम और संघर्ष की त्रिवेणी

साधना अग्रवाल

159 :: 'स्त्री परिधि के बाहर' - संगीता मौर्य

संतन राम

161 :: 'ठिठुरते लैम्प पोस्ट' : सांस्कृतिक विरासत और समसामयिक विद्रुपताओं की कविता

एस.के. साबिरा

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

A UGC-CARE Enlisted
Peer Reviewed Research Journal

वर्ष 10, अंक 36, नं. 1
जुलाई-सितम्बर, 2022

संपादक
आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक
कमलेश वर्मा